

ESTRUCTURALISMOS URBANOS

INTRODUCCIÓN

La intervención urbana ha supuesto siempre un previo entendimiento de la ciudad y del territorio para poder saber, con antelación, las repercusiones que . Ese entendimiento ha variado notablemente, y especialmente, a lo largo del siglo XX con muchas manifestaciones que han aportado soluciones y enfoques cuyo conjunto general puede considerarse de alto interés. Uno de esos entendimientos, quizá el más sugestivo bajo mi punto de vista, consiste en las consecuencias de la aplicación del pensamiento estructuralista a las cuestiones urbanas. Y, aunque hoy día, el denominado postestructuralismo se ha presentado como la superación necesaria de ese punto de vista, no por ello ha dejado de ser un fenómeno cuyas aportaciones todavía perduran en una gran medida.

Por ello, por su interés, entender bien sus manifestaciones requiere, una vez más, comprender más a fondo el propio estructuralismo aplicado a las cuestiones urbanas. No es de extrañar, además, el interés por este fenómeno¹ puesto que, en la precipitación de los acontecimientos hacia el “post”, el estructuralismo no tuvo tiempo de madurar adecuadamente y, en consecuencia, no pudo despojarse de lo que quizá tenía que haber hecho desde un principio.

El trabajo que se presenta está basado evidentemente en el libro que escribí hace algunos años; pero no se centraba en el fenómeno estructuralista de manera sistemática y exclusiva, puesto que trataba de ofrecer una visión amplia de la historia del diseño urbano contemporáneo. Por ello es oportuno ofrecer ahora una visión donde aparezca con claridad la tendencia de tipo estructural; de este modo, además, completo una explicación sobre el particular ante las preguntas que se me formulan.

De todas maneras y antes que nada, se debe decir que el estructuralismo, tanto en sí mismo como aplicado a los diversos saberes, adoptó y adopta muy diferentes aspectos, hasta el punto de que, como sugiere Piaget, se presenta como caleidoscópico. Por eso, el presente escrito se centrará exclusivamente en las dos manifestaciones urbanas que se consideran más importantes: el fenómeno del denominado Estructuralismo holandés y los asociados a la corriente neorracionalista de los años setenta. Sin embargo, aunque la finalidad sea tan específica, es menester un mínimo análisis del estructuralismo en sí, para entender con profundidad sus manifestaciones en la ciudad; análisis que resaltará sobre todo aquellos aspectos del estructuralismo que influyeron en lo urbano.

Por tanto, comenzaremos por establecer unos conceptos sobre el estructuralismo como corriente cultural. Después analizaremos las características que adoptó en Holanda dentro del difuso movimiento del Team X, para pasar a la consideración de sus nuevas características en el enfoque que mantuvo el neorracionalismo. Concluiremos con algunas valoraciones comparativas.

Pero antes conviene revisar la situación del Urbanismo en los finales de los años cincuenta, pues de ahí arrancan estos fenómenos.

Una vez finalizada la II Guerra Mundial, todo parecía apuntar a que las nuevas ideas modernas sobre las ciudades producidas en el período de entreguerras iban a poder llevarse a cabo de manera masiva, dada la necesidad de reconstrucción y la inmigración

¹ . De hecho ha habido un Simposio en Munich los días 19, 20 y 21 de noviembre de 2009, con el título “Structuralism in Architecture and Urbanism reloaded”, organizado por la Facultad de Arquitectura de Munich.

que provocó el nuevo impulso económico en las ciudades. Pero si se estudia todo el período detenidamente (1945-1980), se descubre, junto a una decidida apuesta por la carta de Atenas, un deseo de recuperar una ciudad más humanizada, más acorde con valores históricos y vernaculares que se habían dejado de lado: un período, por tanto, en que se inicia una elaboración lenta de nuevas soluciones a los problemas y carencias del legado del Moderno (hasta 1970 aproximadamente) para terminar en una crítica radical a sus fundamentos (a partir de esa fecha).

No nos vamos a extender aquí en esos problemas y carencias, que ya muchos autores han puesto de relieve, sino de subrayar que en esa lenta elaboración de soluciones y en esa crítica radical intervinieron, de manera inequívoca, las corrientes culturales que con diferencia de pocos años se estaban produciendo. Y, de entre todas las corrientes, la que decididamente tuvo un peso específico más notable sería el estructuralismo, o mejor dicho, “los estructuralismos” como manifestaciones diversas del pensamiento de tipo estructuralista. Analizar su influencia y su modo de expresión en el discurso urbano es el contenido de este trabajo.

SOBRE EL ESTRUCTURALISMO EN GENERAL

Antes que nada es preciso analizar de donde proviene el estructuralismo como corriente cultural, para posteriormente definir sus características como tendencia de pensamiento y, especialmente, aquellas que más incidirían en lo urbano.

El estructuralismo como corriente cultural

Como corriente cultural es reconocido generalmente que nace, como método, con el curso de lingüística general de Ferdinand de Saussure (1916). Este autor desarrolló su disciplina como un caso especial de una posible ciencia de los signos (semiología). Pero esta posible ciencia se llegaría a aplicar, ya después de la segunda guerra mundial, no sólo al lenguaje sino a casi todo tipo de saber. Para entender la razón de su difusión, y así entrar en la comprensión de su mensaje, se debe tener en cuenta la crisis que habían desencadenado las corrientes vitalistas del siglo XIX.

El vitalismo había reclamado dar razón de ser de la realidad interna del hombre, de su pensamiento libre y de su conducta, situándose así en una posición opuesta y crítica al pensamiento científico anterior, tachándole de que, al subrayar las ciencias positivas como lo único que podía dar razón de la realidad, sólo había llegado a una realidad parcial: la realidad externa física y social. El complejo mundo interior del hombre, lo más importante para él, con sus actos interiores imprevisibles y libres, que influía también en esa realidad externa especialmente la social, quedaba sin una explicación suficiente.

Por ello, el esfuerzo posterior se centró en obtener una racionalidad y objetivación de la formación del saber sobre todos los aspectos de la realidad: la externa y fácilmente objetivable y la interna de carácter psicosocial. En un primer momento los estudios psicólogos tomaron auge, pero pronto pareció un método no adecuado por subjetivista y, como reacción, se pasó a otras vías que fundamentaran el saber. Dentro de esas vías tomó un auge insospechado el estudio del lenguaje y de los signos como expresión suficientemente objetiva del pensamiento interno y poder ser susceptible de análisis científico, de modo que si no se pudiera explicar toda la realidad, sí fuera al menos un método adecuado de acercarse a ella. Como bien señala Urdániz, “los últimos cien años han asistido a un crecimiento prodigioso del estudio de la lengua entre filósofos y científicos. Si en los siglos anteriores la lengua era considerada como un instrumento sin más, con el idealismo comenzó la conciencia de que al lenguaje como expresión del pensamiento puede reducirse toda realidad”².

2. El autor sigue diciendo que “La filosofía analítica recorrió este camino (el neopositivismo con sus variantes: escuela de Cambridge, Círculo de Viena, escuela de Oxford, neorrealismo angloamericano), mientras que el pragmatismo americano, en continuidad con el psicologismo, amplió el concepto de lenguaje al del comportamiento externo, teniendo su

Ferdinand de Saussure

El estudio del lenguaje y de los signos en general sería, ya entrado el siglo XX, el método para una explicación cabal del mundo y del hombre. Con esos parámetros semiológicos, las ciencias y la filosofía relativas al hombre y a la sociedad tendrían en cuenta no sólo las realidades externas, sino también el proceso complejo de interacción entre lo externo y los aspectos internos e inconscientes del hombre. Si durante los años cuarenta el existencialismo fue la moda intelectual dominante, a partir de los sesenta las ciencias de los signos (la semiótica) tomarían una preponderancia completa, concentrándose en las formas en que la conducta humana es determinada por estructuras culturales, sociales y psicológicas.

Este auge de las ciencias de los signos tendría muchas vertientes que es imposible resumir en pocas líneas. Pero para lo que nos afecta, es preciso distinguir entre los trabajos que estudiarían el signo como portador de un significado en sí mismo considerado, reconocible de manera natural (como pudiera ser el humo que significa fuego), y los trabajos que estudiarían el signo como portador de un significado reconocible sólo dentro de un sistema definido y cerrado. Algunos autores han calificado a cada una de estos aspectos como la vertiente semántica y la vertiente sintáctica o estructural de la semiótica, siendo esta segunda la que interesa desarrollar en el presente análisis. Pero lo importante es que las dos vertientes –paralelas y en relación– se fueron adoptando como método para disciplinas cada vez más lejanas al lenguaje y más cercanas a las ciencias sociales y antropológicas, por lo que se ha explicado antes: su difícil objetivación. No es de extrañar, por tanto, su influencia en las bases disciplinares para la construcción de la ciudad y para la arquitectura; influencia especialmente urgente al constatar, por vía práctica, la insuficiencia de la Carta de Atenas como ya se ha comentado.

El pensamiento estructuralista

Aún centrándonos en la vertiente estructuralista, ésta tendría muchos enfoques y derivaciones, hasta el punto de que no es fácil una definición que abarque todas sus manifestaciones. Pero, para lo que interesa en este trabajo, debemos insistir en uno de sus puntos capitales: su intento de dotar de significado preciso a lo que no es reducible a ciencia en sentido clásico o matemático. Y la complejidad de la urbe, no reducible a una mera ciencia positiva o matemática, requería evidentemente un sistema de comprensión más amplio, constituyendo un nuevo modo de entender la disciplina, pero con el mismo carácter de certeza y seguridad con que la había emprendido el Movimiento Moderno. Para entenderlo cabalmente hay que comentar algo más sobre el estructuralismo como corriente de pensamiento y para ello se tomará como base el análisis del término “estructura”.

Por estructura se ha entendido la disposición interna que guardan entre sí un conjunto de elementos que forman una totalidad y no una mera yuxtaposición o suma. Pero, desde siempre, tal concepto de estructura se aplicaba a realidades empíricas observables como tales estructuras, en contraposición a realidades descomponibles en elementos sin relación necesaria: el cuerpo humano sería una estructura en contraposición a una masa de hormigón.

Un primer concepto de estructura es, por tanto, aquella que entiende una entidad como un compuesto de dependencias internas, o dicho con otras palabras, una totalidad constituida por elementos, hechos o fenómenos relacionados entre sí, cuyo valor o entidad depende de la relación que mantienen cada uno de ellos con los demás (Hjelmslev). Lo importante de una estructura no son, por tanto, los elementos, sino el conjunto de relaciones coherentes que éstos mantienen entre sí. Y este primer concepto aplicado a realidades empíricas no se aparta de lo estrictamente científico en el sentido clásico, puesto que esa estructura es, en sí misma, medible, cuantificable y por tanto identificable,

en el sentido de que con facilidad se pueden apreciar aquellos elementos que serían una alteración de la estructura³. Y esto, según Piaget, es debido a las características que presenta: totalidad, transformación y autorregulación.

La novedad del estructuralismo como método, siguiendo el modelo saussuriano, estriba en afirmar que también tienen ese carácter estructural conjuntos que, hasta entonces, no eran evidentes como estructura, como por ejemplo, la lengua; y, efectivamente, siguiendo a Saussure, los sonidos devienen significativos por la relación que adquieren con otros dentro de una cadena. Y, en general, todo lo que puede interpretarse como signos –que podrían aparecer como arbitrarios- aparecen con sentido mediante un principio explicativo estructural; sentido dado por el carácter intersubjetivo de lo convencional, que es sumamente importante en las ciencias sociales y en las técnicas representativas⁴.

El significado de los elementos, entonces, viene dado por las relaciones que se generan en esa posible estructura, siempre y cuando –según dice Pouillon- se ordenen en el eje semántico preciso. Así, por ejemplo, un espacio será representativo siempre con relación a otros, sea por su tamaño, su función dentro de la ciudad o su configuración. A este respecto Bonta dice que la obra de arquitectura (y de arte en general) es interpretada muchas veces de modo contradictorio y que eso se debe a que siempre se interpreta “dentro del contexto de otras obras con las cuales parece relacionarse. Los atributos percibidos en una forma particular dependen de la posición que ocupa dentro del sistema completo. La unidad de análisis apropiada para el estudio del significado en arquitectura y en arte es el sistema, no la obra aislada. Los puntos de vista contradictorios acerca de una misma obra son con frecuencia sólo una consecuencia de haber colocado la obra en el contexto de sistemas distintos”⁵.

Otro ejemplo de este mismo método se puede apreciar en el entendimiento de la cultura como supeditada a las condiciones geográficas: las distintas relaciones entre pocas variantes geográficas (clima, orografía, agua, costa o interior) explicarían la diversidad de tipo histórico cultural de los pueblos; así se entiende la afirmación de los geógrafos de que, en el fondo, la historia es reducible a geografía. O también la visión estructuralista de la alimentación, cuya diversidad vendría explicada por las variaciones y relaciones entre los pocos condimentos para la conservación de los alimentos. Y, en general, la mayoría de ensayos explicativos de realidades relacionadas con la conducta del hombre adoptan consciente o inconscientemente este método para resaltar las características de lo que se proponen explicar, dando como resultado un mejor entendimiento de esas realidades. Como apunta Eco, la estructura en este sentido metodológico es un artificio elaborado para poder entender de una manera homogénea cosas diversas.

Entenderemos el estructuralismo como línea de pensamiento al estructuralismo como método que postula que las variantes que se encuentran debajo de la realidad observable son leyes que siempre y en todo se cumplen inexorablemente. Corresponde a Levy-Strauss su aplicación incipiente con su trabajo inicial más importante: *Las estructuras elementales del parentesco* (1949). En él, Lévy-Strauss examinó los sistemas de parentesco desde un punto de vista estructural y demostró cómo organizaciones sociales aparentemente distintas eran de hecho permutaciones de unas pocas estructuras

Levy-Strauss en 2005

³ . Así por ejemplo, si el cuerpo humano forma una estructura reconocible y cuantificable, se puede apreciar que algo falta o sobra a esa estructura cuando al cuerpo humano le falta o sobra una parte (un brazo, un dedo, etc). Y asimismo también se puede predecir con certeza si hay alguna enfermedad por la alteración de las constantes vitales.

⁴ . El carácter subjetivo de conceptos se diferencia del carácter objetivo en que aquél atañe al modo de percibir o reaccionar ante las cosas, mientras que el objetivo se atiene a la realidad; por ejemplo, son conceptos subjetivos los que se refieren a sentimientos internos mientras que son objetivos los que se refieren a las realidades externas. Por su parte el carácter intersubjetivo significa un intermedio entre los dos, en el sentido de que son de carácter subjetivo, pero que, en una determinada cultura o contexto, se entienden de la misma manera. Por ejemplo el color rojo que significaría peligro; y, en general los signos a los que la sociedad está acostumbrada.

⁵ . BONTA, Juan Pablo, *Sistemas de significación en arquitectura*, Barcelona 1977.

básicas de parentesco. En el final de la década de los años cincuenta publicó *Antropología Estructural*, una colección de ensayos que perfilaban un programa para el estructuralismo. Abría así el camino para hacer ver que “tras las relaciones observables externamente, el estructuralismo descubre que se oculta una lógica interna –una estructura- que explica por qué son esas variantes las que aparecen a la observación. Tal estructura no se establece por inducción, sino postulando, por debajo de manifestaciones superficiales, unas leyes profundas, siendo las primeras una manifestación de las segundas”⁶.

Al principio de los años sesenta, el estructuralismo como movimiento estaba en pleno desarrollo y algunos creyeron que podría ofrecer un enfoque unificado para el estudio de la vida humana que abarcaría todas las disciplinas. Roland Barthes y Jacques Derrida se concentraron en cómo el estructuralismo podía ser aplicado a la literatura. Jacques Lacan (y, en una forma distinta, Jean Piaget) lo aplicaron a la psicología, mezclando a Freud con Saussure. El libro de Michel Foucault *Las palabras y las cosas* examinó la historia de las ciencias humanas para estudiar cómo las estructuras de la epistemología o episteme forjaron la manera en que se utiliza el conocimiento (aunque posteriormente Foucault negaría explícitamente cualquier vinculación con el movimiento estructuralista). Louis Althusser combinó el marxismo con el estructuralismo para crear su propio modo de análisis social. Y muchos otros autores han extendido el análisis estructural a prácticamente cualquier disciplina⁷.

En definitiva, los autores estructuralistas postularían siempre una estructura profunda, que, con sus leyes, actuaría y explicaría las realidades sociales y culturales, no quizá con un método matemático y preciso como el aplicable a las estructuras consideradas al principio, pero sí con un método suficientemente preciso como para obtener el significado de esas realidades observables. Y tendría su éxito porque las realidades de tipo psíquico, social, histórico o cultural son más importantes para el hombre que las realidades físicas y empíricas. Y es que, como bien sugiere Cassirer, en el fondo, el estructuralismo se confunde y alía con una tendencia de pensamiento, más que con una ideología concreta, que se inscribe en el natural "holismo" buscado permanentemente por el hombre: la explicación de la realidad como un todo.

Su aplicación en urbanismo

Es aquí, en el intento de obtener una metodología que asumiera, con seguridad y certeza, la versatilidad no tenida en cuenta por el racionalismo del Moderno, donde la técnica urbanística se sirvió de esas corrientes culturales que intentaban una racionalidad de los elementos vitales y complejos difícilmente reducibles a unos pocos axiomas de tipo funcional o mecánico. De modo que esta tendencia pareció adecuada para el entendimiento de la ciudad. La visión de la realidad a través de una estructura, dada por las relaciones entre los elementos que la constituyen, permitía manejar elementos complejos y no agotables en el conocimiento de la realidad urbana. Pero ese punto de vista estructural operaría de muy diversas maneras en la disciplina urbanística que es importante comentar.

En primer lugar, se aplicaría el concepto de estructura a la **construcción de modelos metodológicos**, de manera totalmente ajena al pensamiento estructuralista de Lévy-Strauss. En efecto, sin ánimo de encontrar estructuras profundas ni principios explicativos, se pretendió resolver la ciudad tomándola como una abstracción simplificada de relaciones entre diferentes funciones (circulación, servicios, terciario), siempre desde

6 . BOLIVAR, Antonio, *El estructuralismo: de Lévy-Strauss a Derrida*, Madrid 1985. Lévy-Strauss escribió *Anthropologie structurale* en 1958 (Paris). Puede consultarse en castellano LEVY-STRAUSS, Claude, *Antropología estructural*, Buenos Aires 1969. Recordamos que falleció el 1 de noviembre de 2009 a los 100 años.

7 . De hecho, Charles Morris afirmaría la Semiótica como “organon” de todos los saberes, pues se presentaría como articulación entre las ciencias formales y las empíricas a través de los signos; su desarrollo podría llegar a la unificación del saber: lógica, matemática, lingüística quedarían absorbidas directamente por la Semiótica y ésta sería extensible a las ciencias biológicas, psicológicas y sociales, por el carácter intersubjetivo que poseen los signos. Cfr. MORRIS, Charles, *Signos, lenguaje y conducta*, Buenos Aires 1962.

un punto de vista estrictamente metodológico y, por tanto, sin penetrar en condiciones y finalidades sociales y humanas profundas. Los Sistemas y Modelos se impusieron como posible vía de solución a nivel del gran planeamiento para operar en la expansión de la ciudad siguiendo las pautas de modelos estructurales matemáticos.

En segundo lugar, se aplicaría el concepto de estructura en una posición intermedia entre la anterior y el auténtico pensamiento estructuralista. Si el estructuralismo de Lévy-Strauss proponía la existencia de una estructura profunda inalterable que daría razón de ser a la realidad cambiante, el estructuralismo como **construcción arquitectónica** trasladaría tal planteamiento directa y simplificada a la acción formalizadora. Y así la ciudad y el proyecto deberían ser entendidos como una gran estructura física que permitiera todo tipo de diversas situaciones de tipo social y cultural, que a su vez requerirían microestructuras formas complejas y cambiantes. Se manifestaría especialmente en el fenómeno del Estructuralismo holandés, pero afectaría a todo el difuso movimiento del Team X.

Por último, se aplicaría el método estructuralista a la propia disciplina urbana, como **construcción disciplinar** en el sentido saussuriano más genuino y análogamente a como Lévy-Strauss lo aplicara a la etnografía, encontrando en la forma urbana resultante (la relación entre la tipología edificatoria y la morfología urbana) las manifestaciones de una estructura económica y social profunda. Se manifestaría en el neorracionalismo en el que, consecuentemente, tal entendimiento suponía asumir unas leyes socioeconómicas que no serían cambiables, aunque variarían sus consecuencias formales externas. Para entender esto es preciso ahora explicar otra cuestión que arroja luz en el desacuerdo radical entre el Team X y el neorracionalismo.

Se ha expuesto en muchos lugares el carácter social con que se presentaban las vanguardias, y el Movimiento Moderno no sólo no fue ajeno a ello, sino que puede considerarse uno de los principales protagonistas. Ese ideal social, que coincidía con posturas sociologistas, fue entendido de muy diferente manera antes de los años 70 y después. En los primeros años se aplicaría tal ideal a la forma de la ciudad de manera axiomática, basándose en principios inamovibles que no permitirían variación sustancial en su expresión formal. En los años posteriores, en cambio, se aplicaría tal ideal a la estructura profunda que se postularía por debajo de sus manifestaciones formales físicas y que exigirían esa variación formal.

Y así, los criterios de los primeros años sobre el modo de edificar en la ciudad provenían de un ideal social que influía directamente sobre el modelo físico de ciudad: el bloque exento, la segregación viaria, etc. Cualquier atentado contra esos criterios significaba no compartir el ideal social que debía mover al urbanismo. Y, aunque el Team X supusiera una cierta superación del Moderno, compartiría con él este modo de entender la forma urbana. De ahí la crítica posterior que argumentaría que esa visión tenía como consecuencia no entender el casco preexistente (por ejemplo) o la posibilidad de no segregación en el viario, o tantas otras cosas ya asumidas en nuestros días.

Los criterios de los últimos años, en cambio, entenderían que ese ideal social quedaba en una estructura profunda, no sólo compatible con modelos físicos distintos de los anteriores, sino necesariamente diferentes en un momento o ámbito dado. Y así, por mantener la historia se debía forzar la edificación en un cierto contexto, o por mantener un sentido comunitario del espacio forzar las distancias, o un largo etcétera entre los que se cuenta la peatonalidad o la integración viaria. Se podría y debería entonces cambiar de criterio, pero siempre y cuando se mantuviera ese ideal social en lo profundo. Es decir, siempre y cuando tuvieran su explicación (única explicación) en posturas sociologistas. Y así sería explicable el cambio de edificación o sus distancias porque la historia o la necesidad comunitaria, en esos casos, son un valor sociologista más alto. Pero eso significaría que, si no se compartiera ideológicamente ese ideal social, no se podría (sería incongruente) hacer buen urbanismo. Por ello, el trasvase de técnicas urbanas entre

ámbitos ideológicos contrarios constituiría una posibilidad totalmente contradictoria a los ojos neorracionalistas.

Por tanto, dejando aparte los Sistemas y Modelos de tipo matemático, la tendencia estructural de los dos últimos se diferenciarían porque el primero seguiría operando con un entendimiento disciplinar de tipo axiomático directamente trasladado a la forma urbana, mientras que el segundo rompería con ese entendimiento de tipo disciplinar, apostando por el estructuralismo en sentido estricto. Veamos brevemente algunas de las características de cada uno de ellos para terminar con una valoración conjunta.

EL ESTRUCTURALISMO HOLANDÉS

Las ideas del Estructuralismo holandés se forjaron dentro del denominado grupo Forum, cuyo nombre provenía de la revista que ya se estaba publicando en Holanda desde 1946, y supone una importante y rica profundización en la propia disciplina urbana. Es, a todas luces, el discurso con más contenido en la década 1955-1965. Pero fueron participantes activos y protagonistas destacados en los trabajos del Team X, equipo formado por un grupo de jóvenes que prepararon el CIAM X.

El contexto: el Team X

Desde sus comienzos, este grupo de jóvenes manifestó una actitud de cambio frente a lo que van Eesteren calificaría como "una estructura excesivamente formal" del International Style que condicionaba todos los programas de trabajo. Buscaban otra salida diferente que suponía nuevas respuestas a los nuevos modos de vida que se estaban produciendo. Pero una salida todavía en continuidad con el espíritu de vanguardia, que mantendría la conciencia de que la sociedad seguía cambiando y la técnica proporcionaba nuevas posibilidades para resolver los problemas: no se podían repetir las mismas soluciones que treinta años antes. Para ello analizarían los casos concretos, en un trabajo empírico en oposición a la metodología anterior de los CIAM, dogmática y globalizadora; y ésta es una de las razones por la que es difícil hallar los contornos precisos del Team X, pues como doctrina sistematizada al estilo de la Carta de Atenas no llegó a existir.

No cabe duda de que continuarían la búsqueda de nuevas formas en sintonía con la vanguardia: "el arquitecto tenía que asumir la responsabilidad de usar un nuevo orden a través de la forma"⁸. Pero los exponentes más característicos del Team X defendieron, desde el principio, un acercamiento especial a la diversidad de modelos sociales frente a la postura universalizadora. Ese intento significaba encontrar una relación precisa entre forma física y necesidad social: los distintos grupos sociales requerían distintas formalizaciones, expresión cabal de cada contexto.

Con esas convicciones sociológicas, que patentizan el reconocimiento de la complejidad de lo social, construyeron su sistema en el convencimiento de que las nuevas tecnologías podían dar lugar a otras formas y otros principios de organización espacial. Por ejemplo, la orientación rígida de los edificios ya no tenía tanta razón de ser, puestos en la perspectiva de una tecnología adecuada que satisficiera algunas de las carencias producidas por la orientación. Si esas convicciones operaron en los planteamientos del Team X de modo general, en materia de diseño urbano decantarían en dos consecuencias de gran alcance: una fue atender al problema del crecimiento de la vivienda como célula individual; y otra, el interés por los espacios urbanos intermedios. Ambos estrechamente relacionados a nivel proyectual.

El crecimiento de la vivienda representó un lugar común por aquellos años. No hay que olvidar que el acceso a la propiedad de una vivienda había costado un esfuerzo tremendo en el período de entreguerras. Además, la necesidad de reconstrucción después

8 . Cfr. BANHAM, Reyner, voz CIAM, en *Enciclopedia de la Arquitectura del siglo XX*, Barcelona 1989.

de la guerra provocaba que ese logro fuera considerado como conquista insuperable: es decir, la mentalidad de disfrutar de más de un inmueble era impensable. Por tanto, la vivienda, como bien escaso, debía permitir la adaptación en el tiempo a los requerimientos del habitante, bien fuera producida por el crecimiento familiar o de trabajo, bien fuera producida por sus gustos y necesidades específicas. Las agrupaciones urbanas, entonces, no podían quedarse en una mera disposición estática, sino permitir ese tipo de adaptación, apoyándose en las nuevas tecnologías.

Por su parte, si el Movimiento Moderno había estudiado profundamente los tipos como resultado de las funciones, no había reparado suficientemente en los espacios intermedios de relación, que quedaban como ambiguos y sin resolver. Para el Team X, esos espacios eran precisamente donde debía concretarse aquella relación entre forma física y necesidad social, es decir, lo que debía dar respuesta formal a los distintos contextos culturales. Así se apartaban del carácter universalizador del Moderno y, en vez de ampararse en una funcionalidad que sólo servía para la distribución a gran escala, se acercaron al estudio de las actividades en una escala cotidiana, aunque compleja. Como señala Banham, “propusieron más bien diversas funciones dentro de una estructura y orden general, (...) en continuidad con Sullivan y con el propio Le Corbusier en sus soluciones de grandes contenedores de diversas funciones”⁹.

En las manifestaciones urbanas de este nuevo discurso se darían dos vertientes. Una subrayaría más el aspecto de la relación entre forma física y contenido social, y otra llevaría las nuevas posibles formas hasta las últimas consecuencias tecnológicas. En la primera, más humanizadora, se alinearían el New Brutalism británico y el Estructuralismo holandés; en la segunda, se daría una abundancia de grupos y manifiestos en línea con el espíritu de vanguardia dentro de lo que se calificó como utopía tecnológica. Pero nos centraremos en el fenómeno del Estructuralismo holandés como paradigma más adecuado con lo que se está exponiendo.

Ideas básicas del Estructuralismo holandés

Para entender el mensaje de Forum, interesa recordar que aquella revista era un foro de entendimiento entre las dos tendencias opuestas que seguían actuando en Holanda después de la Guerra, y que eran resultado, por un lado, del Nieuwe Bouwen y, por otro, del Tradicionalismo. Cuando a la dirección de la revista llegaron Bakema y van Eyck en 1959, transformándola definitivamente, era lógico que conectaran con los planteamientos del Team X, porque en el seno del discurso arquitectónico holandés se había llegado a una cierta simbiosis en que se intentaba aunar aquellas posturas: funcionalidad y monumentalismo, racionalismo y humanismo. Forum, como grupo ya constituido y en consecuencia con estos precedentes, apuntaba a una humanización que significaba especialmente dos cosas.

Por un lado, quería decir apostar por el hombre concreto, en cuanto que se desenvuelve en un contexto sujeto a unas condiciones específicas y rechazando, por contra, el hombre abstracto preconizado por el Moderno; frente a la visión globalizadora defendieron el valor de lo individual y de lo particular: tan importante era la ordenación funcional de la ciudad como el nacimiento de un niño.

Por otro lado, esto mismo significaba la necesidad de un nuevo entendimiento antropológico más profundo. De ahí el interés por las culturas primitivas y su convivencia con ellas, que llegaron a tener los miembros de Forum, especialmente van Eyck y Hertzberger, y su tendencia a otorgar importancia a toda manifestación cultural. En este sentido conectaron con lo que Levy-Strauss proponía por aquellos años.

Esto explica que las ideas arquitectónicas de Forum fueran calificadas por Arnülf Lüchinger con el término “estructuralismo”¹⁰. Sin embargo, como ya se anunció, era un

⁹ . Cfr. ABALOS, Iñaki y HERREROS, Juan, “Híbridos”, en *Arquitectura*, n. 290 de 1992.

¹⁰ . Cfr. LÜCHINGER, Arnülf, “El estructuralismo: una nueva corriente en la Arquitectura”, en *B+W*, de enero de 1976. Y también LÜCHINGER, Arnülf, *Estructuralismo in Architecture and Urban Planning*, Stuttgart 1981.

estructuralismo parcialmente tomado, sin intentar realizar -como Levy-Strauss- una construcción disciplinar en la arquitectura o en el urbanismo a partir de los conceptos de Saussure, como hizo después el neorracionalismo. Al contrario, trasladarían escuetamente a la acción proyectual la necesidad de una estructura básica arquetípica que permitiera la diversidad de modelos sociales en el detalle. La tensión entre las estructuras físicas básicas y los ambientes físicos cambiantes constituyeron una nueva expresividad que sí puede ser calificada como estructural y que incorporaba la complejidad de lo cotidiano.

Notemos cómo lo explica Hertzberger: “La idea básica es muy simple. Tomemos una calle de una ciudad. Veremos que está en constante cambio: aparecen nuevas tiendas y cierran otras, se levantan nuevas casas, se cambia el sentido de circulación del tráfico o se peatonaliza. Pero la calle como tal permanece. Y el estructuralismo en arquitectura consiste precisamente en incorporar en tu trabajo elementos permanentes, que tienen un ciclo de vida de largo plazo, pero también (y esto es lo verdaderamente importante y constituye una lección fundamental para los arquitectos) en introducir posibilidades para el cambio, para la renovación, para la reutilización. Se trata de incluir estos dos polos. Los arquitectos siempre quieren construir su obra como algo eterno, les gustan las grandes estructuras acabadas. Frente a esto, la idea básica del estructuralismo es que hay que construirlas de forma que puedan adaptarse a una constante renovación. Muchas veces, no obstante, se ha malentendido el término y se ha empleado para hacer referencia a una estética determinada, como de puzzle o kit de montaje, debido a que muchas de las obras estructuralistas mostraban, efectivamente, estas características formales, al ser proyectos compuestos como una estructura de piezas que van encajando.”¹¹

Bakema y van den Broek

Características del estructuralismo holandés

Ahora bien, es preciso en este punto distinguir entre todo proyecto urbano que permite variación y renovación de edificios en su interior y el estructuralismo al que nos referimos. Puesto que este último se diferencia del anterior en que en el propio proyecto se encuentran ya las variaciones posibles dentro de una gran coherencia formal que no se altera a pesar de tales variaciones. Se entenderá mejor si atendemos a tres características de ese primer estructuralismo en lo urbano. Una en la aplicación en escalas manipulables. Otra referido al diseño de unidades elementales. Y, por último, una tercera referente al diseño de estructuras que articulan esas unidades. Lo haremos de la mano de los dos representantes más destacados, Bakema y van den Broek.

La escala manipulable

En primer lugar, los estructuralistas holandeses se preocuparon de que la tarea formalizadora de debería poder ser aplicada a escalas o magnitudes manipulables que posibilitaran la convivencia en todos sus matices. Con esto, el Estructuralismo holandés se apartaba de las propuestas tecnóticas que surgirían también en el seno del Team X.

Quizá el ejemplo más claro desde el comienzo de sus trabajos sea el centro Lijnbaan, donde a la macroescala de la edificación que había sustituido al centro de Rotterdam por los destrozos de la guerra, contraponían una escala humana del centro comercial que funciona realmente como centro de casco urbano.

Las unidades elementales

En segundo lugar, el entendimiento antropológico del Estructuralismo holandés se centraba en el estudio de la relación individuo-comunidad, proponiendo escalas de identificabilidad de cada grupo. Tal planteamiento conducía a dos ideas, que están en la base de los diseños urbanos de Forum y, en general, de todo el Team X:

- La idea de “cluster”. Es decir, de agrupación, pero también de definición de lugar, de identificación del sitio para una comunidad, en contraposición con los bloques serializados concebidos en un lugar isomorfo. El ejemplo se encuentra en una serie de

¹¹ . Cfr. “Los límites de la arquitectura”. Entrevista publicada en <http://www.ladinamo.org/ldnm/articulo.php?numero=30&id=767>.

Perspectiva del centro Lijnbaan en Rotterdam

Vista del centro Lijnbaan

Barrio Klein Driene en Hengelo

Barrio t'Holl en Eindhoven

barrios que Bakema y van der Broek realizaron por aquellos años como el barrio t'Holl en Eindhoven o el barrio Klein Driene en Hengelo.

- La idea de emplear unidades espaciales que el usuario pudiera ir modificando o configurando en el tiempo, bien como posibilidad de lograr una expresión personalizada del sitio, o bien como posible crecimiento a partir de una unidad dada. Era la idea de “modelo de crecimiento” de los Smithson, deudores de lo candente que por aquellos años tenía el problema del crecimiento de la vivienda. El ejemplo paradigmático sería su propuesta para el Noord Kennemerland, una estrategia para la extensión de ciudades y pueblos en Holanda.

El diseño, entonces, debía basarse en una serialización parecida a la heredada del Moderno y, en este sentido, Forum -y, en general, el Team X- seguía deudor de las conceptualizaciones anteriores. Pero una serialización dada por una geometría no esquemática y dispersa, sino por otra que lograra producir la idea de cierre y la adaptabilidad buscada: una geometría compleja a nivel específico de unidades o escala elemental.

Las estructuras articuladoras

La última característica, y más importante, se manifiesta en una escala más amplia. Esas unidades requerían, como es lógico, una ordenación superior, que significaba la definición de unas estructuras globales que asumieran la relación entre las distintas geometrías unitarias anteriores¹². Pero tales estructuras no debían surgir como mera adición de esas unidades -y aquí se apartaban decididamente de los principios propuestos en la Carta de Atenas-, sino expresadas como interpretación proyectual; es decir, intuitivas

12 . Cfr. TANGE, Kenzo, *Función, estructura y símbolo*, Zurich 1970.

en un todo, donde se insertaran las unidades como partes necesarias e inseparables. El ejemplo paradigmático sería el Plan Pampus.

Proyecto del Noord Kennemerland

Plan Pampus: sección

Ahora bien, como interpretación que eran, esas estructuras generales intuitivas y creadas sin apoyo de una idea tradicional -y en esto, en cambio, continuaban los principios del Moderno-, requerían una auténtica tarea de reinención de los espacios urbanos, como señaló acertadamente Portoghesi. De aquí su complejidad técnica (segregación, pasos a distintos niveles, relaciones mecánicas) que se uniría a la geometría compleja descrita anteriormente.

La configuración general de la ciudad estaba basada en las "archeforms": estructuras formales que han determinado la historia entera de la arquitectura; es decir, formas arquetípicas cuya formalización es radicalmente nueva. Tales soluciones arquetípicas se manifiestan especialmente en la "conexión" entre las formas tipológicas, o sea, en los espacios de relación que el Moderno había soslayado. Esas conexiones, históricamente, eran las que habían formado la ciudad: plazas, calles, conjunción con orillas del mar, etc. Pero ahora serían comunicaciones verticales, centros especializados, infraestructuras, etc., donde se produciría la vida terciaria y anímica de la ciudad. Esta tarea de "reinención" de los espacios urbanos es el punto más interesante de continuidad y de diferenciación con el Moderno del que partían: continuidad por seguir con la tarea vanguardista innovadora; diferencia por aplicarse a los espacios de relación.

En esas estructuras formales lo que importa es la definición de los espacios que articulan la relación entre las distintas tipologías que se definen y que cambian con el usuario. La forma urbana se determina por la red de comunicaciones que abarca todo, sirviendo un módulo geométrico como cohesionador. Pero en definitiva tales estructuras han de ser sistemas regulares, configuraciones sujetas a reinterpretación, de amplias posibilidades para dar lugar a una expresión personal. El resultado de esa complejidad geométrica y técnica a escala manipulable atendía así tanto a lo particular como a lo general: al caos dado por cada usuario como al orden del conjunto. De esa manera se conseguiría el "orden" diverso del que se había hablado en el Team X; y la misión del arquitecto sería facilitar una estructura espacial que el usuario pudiera ir llenando. Se obtendría lo que llamarían un "orden múltiple", "una claridad laberíntica" (en palabras de van Eyck), una "cashbá organizada", que induciría al usuario a definir una opción personal.

EL NEORRACIONALISMO

Por su parte, el noerracionalismo también ha supuesto una aportación muy notable al diseño urbano. No es exagerado reconocer que, dentro de las manifestaciones de los años setenta, sería el que operaría con una sistematización más coherente, de la que todavía estamos viviendo.

El término "neorracionalismo" comenzó a popularizarse a raíz de una crítica de Rikwert a la XV Triennale de Milán de 1973, cuando el movimiento se autopresentó. Este provenía de una serie de inquietudes que pueden condensarse en dos grandes tendencias: por un lado, el punto de llegada del debate italiano de los años sesenta (la *Tendenza*) y, por otro, el punto de partida que representó el rechazo a la ciudad derivada del "estilo internacional" repetitivo y desconsiderado respecto del usuario final. Si el primero aporta el método estructuralista aplicado a la disciplina, el segundo llena de contenido la necesidad de aquella estructura profunda de la que se ha hablado.

Raíces del neorracionalismo

La *Tendenza* encuentra sus fundamentos en el grupo de arquitectos que se formaron alrededor de Rogers, donde primaban los estudios enraizados en la historia. Sus orígenes se forjaron alrededor de Casabella-Continuitá, revista dirigida por Rogers después de Pagano. Fue adquiriendo un cuerpo de doctrina alrededor de Venecia, entre 1964 y 1967, donde se insistió especialmente en nuevos modos de plantearse el proyecto y, específicamente, el urbano. Decantó definitivamente en el eje Milán-Venecia, con figuras como Aldo Rossi, Vittorio Gregotti, Gianugo Polesello, Francesco Tentori, Nino Dardi, Cesare Pellagrini y Guido Canella. Tdos ellos buscaban, frente a la derivación abstracta del planeamiento que en aquellos años se estaba produciendo, un espacio de autonomía disciplinar (léase arquitectónica) que lograra una ciudad más adecuada y definida formalmente.

Es Aymonino el que, en una generalización más precisa, definió unos conceptos clave llamados a ser los protagonistas del método estructuralista aplicados a la disciplina urbana: los conceptos de tipología edificatoria y morfología urbana: "Por tipología edificatoria debe entenderse el estudio de los objetos edificatorios que concurren a determinar físicamente las necesidades y las exigencias de una sociedad dada. (...) Por morfología urbana debe entenderse el estudio de las causas que concurren a la constitución y modificación de la estructura física de las ciudades. (...) Es sobre la variación entre la relación tipología edificatoria y morfología urbana donde se basa la existencia de la ciudad en su doble aspecto: como carácter generalizable en determinados períodos históricos y como carácter individual de cada ciudad"¹³. La ciudad se explica -y, lo que es más importante, se construye- no partiendo de aquel funcionalismo "ingenuo", sino con el estudio de las relaciones entre tipología edificatoria y morfología urbana.

Estos conceptos, que tienen la virtud de ser claramente operativos (es decir, aplicables fácilmente a la proyectación), serán interpretados, además, como manifestación de tendencias y aspiraciones sociales. Y es que, el recurso a la relación entre tipología y morfología, mientras se sitúa en un plano operativo y formal que manifiesta los mecanismos de transformación física, enlaza tales categorías con las bases de comportamientos y conductas de la sociedad. Es por tanto, un entendimiento estructural de la disciplina, al estilo del concepto de la lengua de Ferdinand de Saussure: una estructura física que manifiesta unas leyes socioeconómicas profundas.

Carlo Aymonino

¹³ . El carácter general vendrá dado por la "permanencia" de una relación tipología-morfología en diferentes contextos (misma relación entre calles y edificios en diferentes sitios; tipos de asentamientos o de ocupación del suelo repetitivos en diversas latitudes; composiciones clásicas o de manual; etc.). El carácter particular vendrá dado por los cambios en la relación tipología-morfología, o mejor, por la "permanencia" de una relación tipología-morfología en un mismo contexto, (consecuencias de una determinada operación urbanística, la existencia de precisos vínculos geográficos, etc.). Cfr. AYMONINO, Carlo, "La tipología edificatoria residencial", en *Per una ricerca di progettazione*, n. 6 de 1973.

Así se entiende por qué la Tendencia rechazó la acusación de disolver el Urbanismo en la Arquitectura. Concretamente Rossi siempre refutó una interpretación formalista: “la tipología, la forma de la casa, es ante todo la vida del hombre, con sus contrastes y sus conflictos, también con su lento y constante progreso”; por ello “se equivoca quien cree poder interpretar el estudio tipológico como una lección matemática o abstracta, y se equivoca doblemente quien cree interpretar nuestros estudios como un camino hacia el formalismo”¹⁴.

Por su parte, el rechazo de la ciudad producida hasta entonces tendría su raíz en la denominada Revolución Cultural de finales de los años sesenta. “En los finales de la década del 60’ se había llegado a un urbanismo que mediante encuestas y aportes multidisciplinares había logrado ‘explicar todo’, basado en el zoning, regulaciones, códigos interminables y un afán totalizador. Y sin embargo el ambiente real, concreto, lejos de la abstracción del plano, quedaba sin resolver. Los sucesos del 68, el movimiento hippy, los Beatles... fueron la reacción, (reclamando libertad, vida y un ambiente no sofocante) al proyecto de Modernidad”¹⁵.

Un punto decisivo de esta reacción se apoyaría en la crítica sociologista sobre la razón instrumental que, entre otros, se manifestó en la Escuela de Frankfurt¹⁶. Esto requiere una cierta explicación. Ya se ha hablado de ese ideal social que el ambiente cultural de principio del siglo XX pretendía. Pero ese ideal podía no conseguirse por dos razones ya vistas en el propio siglo XIX: una por una dosis de utopía que alejaría las soluciones como imposibles; y otra por una dosis de “ideología” que no permitiría alterar el “statu quo”¹⁷. Frente a las dos posturas se defendería, sobre todo por las corrientes positivistas, que la ciencia y la técnica serían los instrumentos adecuados, objetivos, neutros e independientes de todo tipo de ideologías para solucionar los problemas sociales y humanos.

Pero la crítica sociologista del siglo XX descubriría que tales disciplinas eran, al fin y al cabo, meros instrumentos al servicio de la ideología imperante, puesto que la mera técnica mira a la posibilidad de producción y no a la justificación de la misma. Esto significaba desvelar la falta de contenido crítico (y, por ello, la acusación de “ideología” en sentido marxiano) del sistema científico-técnico, del que el urbanismo y la arquitectura formaban parte. Esas técnicas, nacidas en su día como utopía para conseguir un nuevo orden social, con el devenir del tiempo se habían convertido en un sistema al servicio de los poderes fácticos, que miran la producción y acumulación de medios, sin referentes sociales como finalidad; es decir, su razón de ser era una mera razón instrumental. Ese ideal social, entonces, nunca sería alcanzable con tales medios.

De este punto nacería la fuerza práctica de la idea de democratización de las soluciones urbanas y el desencadenamiento de un nuevo modelo urbano. Un modelo todavía sin reflexión disciplinar compartida, pero que fue rápidamente extendido y unía postulados ecologistas y sociologistas en una nueva visión de la utopía social. Por un lado, dentro de la crítica ecologista se entendería que la ciudad se había construido hasta entonces como elemento de explotación del ambiente y, en consecuencia, se postularía la

14. ROSSI, Aldo, “Introducción” a *ISIAC, Proyecto y ciudad histórica*, Santiago de Compostela 1976.

15. PESCI, Rubén, “De la ciudad regulada a la consensuada”, en *Ciudad y Territorio*, n. 81-82 de 1989. Puede verse a este respecto el artículo de MONEO, Rafael, “El urbanismo contemporáneo: 1950-1980”, en *Vivienda y Urbanismo en España*, Barcelona 1982. En él, Moneo hace una crítica calibrada al modo de hacer urbanismo en España entre los años 50 y 70, que incide en lo que se está exponiendo.

16. Cfr. HORKHEIMER, Max, *Crítica de la razón instrumental*, Buenos Aires 1973. Horkheimer perteneció y fue director de la Escuela de Frankfurt. Pensadores destacados en los primeros años fueron, además de él, Theodor Adorno y Herbert Marcuse.

17. Se entiende aquí por “ideología” una visión deformadora de la realidad a la que el individuo se ha acostumbrado, de modo que es incapaz de darse cuenta de la verdadera realidad y sus problemas, tal y como fue acusado por la crítica marxista. De ese modo oculta y, al mismo tiempo, apoya el sistema productivo establecido (el capital). Es, por tanto, una deformación, una simulación incongruente que se opone al avance cultural y que, por tanto, debe ser combatida por patológica. Cfr. RICOEUR, Paul, *Ideología y utopía*, Barcelona 1997.

lucha contra la producción de la ciudad -la producción capitalista- que no se adaptara o respetara la estructura del ecosistema natural. Por otro lado, los autores en la línea de pensamiento sociologista entenderían que la ciudad se había construido hasta ese momento como elemento de producción -o sea, de interés capitalista- y no como elemento de uso -o sea, de servicio- para el ciudadano y, en consecuencia, apoyarían la lucha por la apropiación social del espacio urbano.

Ideas básicas del neorracionalismo

De estas dos inquietudes, al principio opuestas, nacería sin embargo un entendimiento común sobre la ciudad y la intervención en ella, colocando un nuevo sentido muy específico de utopía social en aquella estructura profunda que necesitaba el modelo de la Tendenza. Los componentes de esta última y autores como los hermanos Krier, y otros arquitectos del eje París – Bruselas reconocerían sus esfuerzos mutuos y, así, llegarían a la decantación de unas características con tres principios básicos: por un lado, la búsqueda de una cierta autonomía disciplinar; por otro, la continuidad vanguardista para las soluciones sociales; por último, una actitud de rechazo crítico (y a veces violento) respecto del modo de hacer ciudad.

Delevooy expresó acertadamente, en *Rational Architecture Rationelle*¹⁸ estos principios. Según este autor, la intervención en la ciudad debería venir marcada por dos parámetros.

En primer lugar, la necesidad de "frenar" las manifestaciones del ideal moderno de progreso, porque en el fondo habían sido mera tecnocracia al servicio del sistema. En este sentido primaron el Arte Urbano (léase diseño y autonomía disciplinar) frente al Planeamiento; un Arte Urbano que, aunque continuara como utópico en línea de la neovanguardia heredada del Moderno, sería válido en la medida en que se opusiera a la apropiación capitalista del espacio. Es decir, en la medida en que abandonara la utopía del futuro (que justificaría esa apropiación en aras de una realidad económica del inversor) por la utopía del presente, de lo inmediato, de la realidad económica del usuario.

Y, en segundo lugar, la clave del método para esa oposición fue la llamada "crítica tipológica" entendida como "producción de categorías de cultura y de vida", fundamental en el entendimiento de la nueva base disciplinar.

Para hacerse una idea de esa "crítica tipológica", lejana a un entendimiento funcionalista, es preciso repasar el concepto de "tercera tipología" de que hablara Vidler¹⁹. Este autor comenta la existencia de tres tipos históricos: Uno proveniente de la naturaleza (tipo natural), cuyo modelo es la cabaña. Otro proveniente de la máquina (tipo industrial), que ha derivado en modelos como prisiones, hospitales, etc., y que está llamada a desaparecer, puesto que es la propia del Movimiento Moderno, causa de todos los desequilibrios. Y un tercero, necesario para sustituir al segundo, que provendría de la propia arquitectura ya existente (tipo arquitectónico). Este último debe atender a tres niveles en el momento de la proyectación: la herencia de las formas del pasado, las exigencias del entorno inmediato, y la propuesta de recomposición de tales fragmentos en un nuevo contexto.

Ahora bien, la propuesta de recomposición en un nuevo contexto constituye el nivel en que deben patentizarse aquellas nuevas categorías de cultura y de vida, críticas con respecto a los ideales pseudomodernos de progreso. Por tal razón, esa recomposición implica unas nuevas relaciones, dadas no por lo funcional o por una formalización

¹⁸ DELEVOY, Robert L., "Hacia una Arquitectura" en *Rational Architecture Rationelle: the Reconstruction of the European City*, Bruxelles 1985.

¹⁹ VIDLER, Anthony, "La tercera tipología" en *Rational Architecture Rationelle: the Reconstruction of the European City*, Bruxelles 1985. Tafuri ha comentado que la crítica tipológica venía a situarse enfrente de la llamada "crítica operativa", propia de los principios del Moderno, que había conducido a una práctica arquitectónica desde los presupuestos del funcionalismo como criterio básico para una renovación de la arquitectura y del urbanismo en su tarea de construir una sociedad mejor. La "crítica tipológica", en continuación con ese aspecto operativo (producción de categorías de vida), se constituiría también en una crítica a la ingenuidad funcionalista de la anterior.

deductiva y jerarquizadora (tecnocrática), sino por otros valores que superan a los anteriores: la correcta interpretación de la cultura, el ambiente, la historia o lo simbólico. Como comentaría años después, Bernard Huet, en la conferencia sobre Enseñanza de la Arquitectura en Francia, "uno de los elementos que han caracterizado las 'luchas urbanas' después del 68 es la reivindicación de un sistema alternativo que se oponga a la imagen del desarrollo (en referencia a la edificación yuxtapuesta social y formalmente de las ciudades) impuesta por el capitalismo avanzado". El "lío", seguía exponiendo, se disiparía cuando "los arquitectos entiendan que el gusto de las masas es un dato a respetar; y que la sustancia de la Arquitectura no es el Design o la Innovación, sino la cualidad intrínseca de las formas y de los espacios, dadas a los objetos banalizados. La enseñanza no es tanto la innovación como la perfección del oficio"²⁰. También es resaltable la frase de Gregotti, "he aquí la 'rue couloir', símbolo de una polémica contra todas las infamias cometidas por la corrupción mercantilizada de los principios del Movimiento Moderno".²¹

Por tanto, la recomposición de la tercera tipología en un nuevo contexto no puede separarse de las implicaciones políticas que se pretenden. Se debe recomponer con una nueva razón de utopía social. Tal recomposición es la que se presenta como "crítica tipológica", de modo que los proyectos deben tener un carácter provocativo, totalmente distinto de las recomposiciones postmodernas venturinianas, puesto que éstas sólo son citas y reduplicaciones sin sentido, cargadas de "ideología". Por otra parte, la acción social requerida para que esa recomposición sea válida pasa por el control en los niveles de decisión democrática, enlazando así con los deseos más radicales del urbanismo de participación del momento.

Esa recomposición, por tanto, es inseparable de una actitud personal: actitud que debe estar comprometida —a través de la participación con las bases sociales— con los anhelos de tipo social. Si cumple tal requisito, las manifestaciones proyectuales pueden disfrutar de la autonomía propia requerida por los planteamientos de la Tendencia; si no está en ese compromiso, será falsa o ideologizada. Desde tal punto de vista, la autonomía disciplinar no podía ser tachada de formalista según reclamaba el propio Rossi. Pero a su vez operaba con una reducción que limitaba su validez a unas concepciones sociológicas determinadas.

Características neorracionalistas

Por lo comentado hasta ahora, es fácil concluir en las características con que se presentó el neorracionalismo, que se pueden condensar en dos grandes vertientes: por un lado, el interés por el diseño urbano como conclusión de aquella autonomía disciplinar; y, por otro, un nuevo historicismo como conclusión del rechazo del urbanismo anterior al paso que expresión de los anhelos reales del usuario final.

Con la clara conciencia de que son más importante las condiciones políticas e ideológicas que la tecnocracia que pone en marcha el urbanismo, se rechaza la ciudad mecanicista que se estaba produciendo en los planes de tipo estructurante. El Diseño Urbano es entonces el gran protagonista y se manifiesta por el detalle que llega hasta un espacio público concienzudamente definido en que la vitalidad, entendida como nodo de relaciones humanas, se manifiesta fundamental. Se llega así a lo que Solá Morales calificaría de "urbanismo urbano": un urbanismo de contenido físico, concreto, táctil, que enlaza con la tradición urbanística del Proyecto Urbano²². Y ese enfoque no queda en una consideración genérica, sino que influye en el modo de plantear la ciudad, como por

²⁰ . Cfr. Mesa redonda sobre Escuelas de Arquitectura organizada en el I. U. A. V. en Abril de 1980.

²¹ . GREGOTTI, Vittorio, Artículo del día 28.VII.1980 en *La Repubblica*, Roma 1980.

²² . Cfr. SOLA MORALES, Manuel, "La segunda historia del Proyecto Urbano", en *Ur* n. 5 de 1987. En el artículo, Solá Morales defiende que hasta los años treinta existió una vasta cultura del Proyecto Urbano, entendido como diseño que se fija especialmente en las condiciones físicas, que fue obviado durante casi cincuenta años por un urbanismo más atento a cuestiones de estructura. Ante esta realidad, la vuelta al diseño en la época que se está comentando conectaría con esa historia interrumpida.

ejemplo la reducción al mínimo del suelo residencial, en un intento de llevar a la práctica el control del crecimiento urbano.

Pero tal nuevo entendimiento disciplinar justificaría, además, la asunción de elementos enriquecedores en el diseño, requiriendo entonces de otros parámetros distintos de los derivados de un funcionalismo abstracto y excluyente. Si éste supuso un corte epocal respecto a la historia, su rechazo llevaría consigo una revisión completa de tal postura. Como lógica consecuencia, la razón de ser de la forma debía encontrarse no en los supuestos funcionalistas, sino en la realidad perenne más inmediata. Realidad que no puede sustraerse a las manifestaciones expresadas en la historia, o a las manifestaciones culturales sincrónicas. Como consecuencia, se despierta un especial cuidado por el fragmento preexistente: la ciudad mal construida o los espacios mal consolidados -lo deteriorado- es objeto de atención específica. Y en tal contexto, dentro de un nuevo historicismo, se redescubren los espacios libres tradicionales al servicio del peatón (el bulevar, la plaza, el jardín) en contraposición a la "zona verde" indefinida, así como las ventajas de la manzana en contraposición al bloque suelto en el territorio, todo ello derivaciones banales del Moderno.

Con el peligro que supone toda simplificación, se podría apuntar tres ámbitos de trabajo que destacan en este período dentro del fenómeno neorracionalista.

Por un lado, la atención a los centros históricos y zonas deterioradas de la ciudad. Son innumerables los casos que llegan hasta hoy día. Pero se debe citar, por lo que significó de innovación, el centro histórico de Bolonia de Cervellati. Por otra parte, la recomposición de la ciudad heredada no se quedaría en los cascos antiguos, sino que pasaría a considerar otras zonas deterioradas en línea con lo que Trancick sugiriera²³, como frentes marítimos, antiguas fábricas o estaciones, etc.

Por otro lado, la recuperación de las formas tradicionales en nuevos contextos. También hay un repertorio notable de soluciones que, a veces, han sido poco críticos con las formas utilizadas. Podemos citar dos ejemplos cercanos que se realizan casi al tiempo: Valedobernardo (Madrid) de Ezquiaga y Mendillorri (Pamplona) de Mangado.

Por último, la necesidad de que las intervenciones en la ciudad colaboraran a la reestructuración de éstas, dando paso a lo que con el tiempo llegaría a decantarse en el concepto de estrategia. Este fenómeno se produce con posterioridad a los anteriores, pero estará llamado a tener una gran importancia llegando a lo que se podría considerar como pensamiento estratégico aplicado a la ciudad. El ejemplo paradigmático sería la Vila Olímpica de Barcelona, de MBM.

Detalle de la recuperación del interior de una manzana en Bolonia

²³ . TRANCICK, Roger, *Finding lost space. Theories of Urban Design*, New York 1986.

Valdebernado en Madrid

Mendillorri en Pamplona

La Vila Olímpica en Barcelona

CONCLUSIONES

No es temerario afirmar que las dos derivaciones analizadas han supuesto, cada una en su momento, un notable enriquecimiento del discurso urbano, especialmente en su vertiente más cercana al diseño y, por tanto, a la arquitectura. Y en los dos casos porque se alejaron de los modelos globalizadores que se habían impuesto después de la difusión masiva –y, a veces, poco reflexiva– de los principios de los CIAM hacia mitad del siglo XX. En su lugar optaron por particularizar las soluciones y atender más bien a la escala intermedia, allí donde el usuario podía identificarse.

Sin embargo, las diferencias entre los dos son profundas hasta el punto de que, como señala Grumbach, “el plan de Nollí representa una ciudad en la que se tienen en cuenta los espacios públicos interiores de los edificios. (...) Esta representación, que asocia forma urbana y tipologías arquitectónicas, es el punto de cristalización que ha permitido una crítica del Team X por su indiferencia a la ciudad antigua y a su proceso de

creación”²⁴. En contraste con la actitud del Estructuralismo holandés, los nuevos aires decantarían hacia una admisión de la complejidad más cercana a la propia realidad, una realidad basada en la carga histórica y cultural. Y esto requiere un comentario final que apunta a un sentido historicista radicalmente diferente, además de su situación en el discurso general del urbanismo moderno.

Como ya se ha repetido, aunque ambas tendencias admitían la existencia de estructuras profundas socioculturales que se reflejarían en la estructura superficial de la forma de la ciudad, el Estructuralismo holandés interpretó esa estructura profunda de manera física, empírica y directamente observable y, por tanto, relacionada estrecha y unívocamente con los modelos funcionales del Moderno. Mientras que el neorracionalismo (y la Tendencia particularmente) la tomaría en sentido saussuriano, no como realidad evidente, sino como principio explicativo, que permitiría un desarrollo hasta cierto punto disponible y autónomo de la urbanística respecto de los modelos empleados hasta entonces.

Es decir, el primero operó con un estructuralismo que aspiraba a entender el proyecto como una estructura física y unitaria; y, en este sentido se diferenciarían de la serialización aditiva del Moderno; pero su posición ante la historia era la misma, desde el momento que sólo pretendía entender el futuro con el uso exclusivista de formas innovadoras. Sin embargo, el neorracionalismo operó con un estructuralismo que pretendía dar contextura a la propia disciplina y, por ello, no había dificultad en asumir una reinterpretación del pasado y del posible futuro.

No cabe duda de que las aportaciones del Team X habían supuesto una ruptura que precisamente sentó parte de las bases de la crítica posterior, en cuanto a la importancia dada a la mayor complejidad de la ciudad, donde se incluían la valoración de las culturas autóctonas, la libertad de opción dentro de un marco general, etc., en consonancia con otras alternativas como el neorrealismo italiano o el empirismo nórdico. Pero el Estructuralismo holandés –como representación más cabal de las aspiraciones del Team X- no había llegado a una fundamentación sistemática capaz de asentar unas bases teóricas para construir una nueva disciplina. Eran experiencias empíricas donde cabían nuevos valores emergentes, pero su incipiente sistematización se enraizaba todavía en la fundamentación epistemológica propia del Moderno, tendente a la axiomaticidad y, por tanto, a una cierta utopía alejada de la realidad inmediata. La afirmación de la necesidad de una estructura simple, amplia y expresiva, donde tuviera cabida laberínticamente una serie de actividades y formas en conexión con lo complejo suponía la asunción de que aquella estructura era lo que conformaba el diseño; pero tal estructura debía ser consecuencia de una reinención de los tipos de espacios urbanos y arquitecturas edificatorias que, en su repetición serializada, devinieran en adiciones, sustracciones y articulaciones enriquecedoras del espacio urbano y de las necesidades sociales de crecimiento y conformación final. En ese sentido, se podría decir que la serialización cambió de escala: si en los primeros pasos del Moderno se atendía a una serialización de gran escala, el Team X atendió a una escala menor que, en su combinación, produciría diferentes ámbitos de respuesta a las diversas situaciones. Pero todo ello seguía siendo resultado de un proceso que desdeñaba la herencia cultural, como interpretación moralizadora para lograr el cambio social.

En cambio, el neorracionalismo, por situarse con una mayor autonomía en la forma, cortaría, con la navaja de la implicación dialéctica entre estructura y superestructura, la relación ingenua entre lo funcional y lo formal, dejando un campo disciplinar para lo urbano y, sin embargo, expresivo de una realidad más profunda y compleja cual era la cultura y la historia que actúa sobre la carga socioeconómica y política. Era la única manera de reconducir el urbanismo perdido en abstracciones hacia su contenido formal, sin perder la misión moralizadora del mensaje moderno. Se situaban así en coordenadas

24 . GRUMBACH, Antoine, “Roma Interrota”, en *Visiones Urbanas*, de 1994.

gramscianas, en que, a través de la cultura profesional propia, se podía lograr el cambio en la sociedad.

La diferencia es esencial y apunta a una lucha ideológica sobre los auténticos valores de la realidad necesarios para construir la ciudad. Para el Team X un acercamiento tan grande a la realidad era sinónimo de transacción con la vulgaridad; por ello, su estructuralismo era parcial, en el sentido de aceptar las realidades como algo a tener en cuenta, pero exterior a una estructura concebida a priori desde los principios renovadores y moralizadores del Moderno. Para las nuevas posturas la realidad social y cultural es justamente lo que puede ser moralizador, en contra de las grandes operaciones del capital, entendido como algo vulgar. Tal realidad es la que debía dar, desde dentro, contextura al cuerpo doctrinal que se elaborase.